

ҒАЛЛАЧИЛИК ТАРМОҒИДА ҚАТТИҚ БУҒДОЙ ЕТИШТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ

Хушматов Норкул Садуллаевич¹, Ҳалилов Умир Муҳиддинович²

¹“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”
Миллий тадқиқот университети профессори, и.ф.д.;

²Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро
маркази мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516283>

Аннотация. Мақолада республиканинг ғаллачилик соҳасида эришилган натижалари таҳлиллари сасосида хулосалар қилинган. Хусусан, буғдой ҳосилдорлиги ортиб бориши, билан биргалликда соҳада дон сифатини ошириши борасида олиб берилётган ишлар тадқиқи қилинган. Хусусан, ғалла ишлаб чиқарувчилар манфаатдорлигини ошириши мақсадида ғалла етиштириши ва маҳсулотни сотишида жорий қилинган бозор механизмлари ёритилган.

Калим сўзлар: ғаллачилик, қаттиқ буғдой, кучли буғдой, ҳосилдорлик, фермер хўжаликлари, юмишқ буғдой.

Аннотация. В статье сделаны выводы на основе анализа достигнутых результатов в сфере производства зерновых в республике. В частности, изучалась проводимая в отрасли работа по улучшению качества зерна, повышению урожайности пшеницы. В частности, освещаются рыночные механизмы, внедряемые рыночные ресурсы направленные на повышение заинтересованности производителей зерна.

Abstract. The article draws conclusions based on the analysis of the achieved results in the sphere of grain production in the republic. In particular, the work carried out in the industry to improve the quality of grain, increase the yield of wheat was studied. In particular, market mechanisms, introduced market resources aimed at increasing the interest of grain producers are covered.

Маълумки, республикада мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш мақсадида ғалла экин майдонлари кенгайтирилди. Ғалла экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасида замонавий илмий мактаблар янгидан шакллантирилди, ғаллачиликнинг муҳим йўналишларида илмий-тадқиқот ишлари амалга оширила бошланди. Натижада буғдойнинг юқори ҳосилли, дон сифати жаҳон бозори талабларига мос келувчи навлари интродукция қилиниши билан биргалликда маҳалли шароитларга мос бўлган янги навларини яратиш борасидаги тадқиқотлар кенг кўламда амалга оширилади.

Айни пайтда ҳар йили ишлаб, чиқаришга иқтисодий жиҳатдан самарали бўлган республикамизда яратилган ва четдан келтирилган кузги юмшоқ ва қаттиқ буғдой навлари жорий қилинди, кенг кўламда турли ҳудудларда синовлардан ўтказилди. Бугунги кунда ишлаб чиқаришга жорий қилинган маҳаллий буғдой навлари ва интродукция қилинган навлар ҳисобига ғалладан суғориладиган майдонларда ўртача 45-50 центнер ҳосилдорликка эришилмоқда. Илғор ғаллачилик фермер хўжаликлари эса ғаллардан ҳар гектаридан 70-80 центнергача ҳосил олишга эришмоқда.

Айни пайтда таъкидлаш лозимки, республикамизда юқори сифатли нон тайёрлаш,

макарон ишлаб чиқариш талабларига жавоб берадиган қаттиқ буғдой навларига саноатнинг эҳтиёжи анча катта бўлиб, бу асосан импорт қилинган қаттиқ буғдой ҳисобига қондирилмоқда. Ҳозирги кунда бу муаммони ҳал қилиш учун иқтисодий жиҳатдан самарадорлиги юқори бўлган кучли ва қаттиқ буғдой навларининг селекцияси ва уруғчилиги билан жиддий шуғулланиб республикамиз фермерларини сифатли уруғлар билан таъминлаш имкониятларини кенгайтириш зарурати мавжуд.

Маълумки ўзбекистонда ғалла экин майдонларининг асосий қисмида юмшоқ буғдой, жуда оз қисмида эса қаттиқ буғдой навлари экилади ва маҳсулот етиштирилади. Буғдойнинг қаттиқ бу турига мансуб навлар асосан жаҳоннинг иссиқ минтақаларида (Италия, Сурия, Марокко) етиштирилади. 2022 йилда Ҳалқоро Дон кенгаши (IGC) маълумотларига кўра, қаттиқ буғдойнинг глобал ишлаб чиқарилиши дунёда 37-40 миллион тоннани ёки етиштирилган қаттиқ буғдой жами етиштириладиган буғдой хажимнинг 5 фозини ташкил этади.

Бугунги кунда мутахассислар таъкидлашича, мамлакатимизда давлат реестрига киритилган қаттиқ буғдой навлари совуққа чидамлилиқ даражаси бўйича кузги буғдой навларига қараганда паст бўлсада, аммо қаттиқ буғдой навларининг иссиққа, қурғоқчиликка, касалликларга чидамлилиги юмшоқ буғдойникидан анча юқори. Қаттиқ буғдой навларида дони пишиб етилган пайтда дони бошқдан тўкилиб кетмайди, ҳамда доннинг сифати юқорилигини, бозор баҳолари эса юмшоқ буғдойникидан 30-50% қимматлигини ҳисобга олсак ишлаб чиқарувчилар учун ҳам манфаатли ҳисобланади. Шунингдек, тобора ривожланаётган макарон ва контидер саноатига эҳтиёжларига тўлиқ жавоб беради.

Қаттиқ буғдой дони макарон ва макарон маҳсулотлари тайёрлашда, ҳамда кондитер саноатида ишлатиладиган муҳим хомашё ҳисобланади. Макарон саноатида қаттиқ буғдой товар донининг технологик сифати юқори бўлиши талаб этилади. Товар қаттиқ буғдойнинг бозор баҳоси юмшоқ буғдойники каби 1-2-3- синфлар асосида баҳоланади.

“2024 йил ҳосилидан буғдой харид қилиш ва ички бозорда нархлар барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 11 июндаги 325-сон қарори (2-илова) мувофиқ 2024 йил ҳосилидан давлат ресурси сифатида харид қилинадиган буғдой нархларини аниқлаш коэффициентлари белгиланган.

Қарорга биноан биржа савдоларида сотилган 3-синф маҳаллий юмшоқ буғдой учун ўртача бир тоннаси нархи 2 988 434 сўмни ташкил этган бўлса, мос равида қаттиқ буғдойнинг 3-синф тоифасидаги бир тонна донининг нархи 3 932 779 сўмни ташкил этади. Ёки, қаттиқ буғдой юмшоқ буғдойга нисбатан 1,32 марта юқорироқ бозор баҳосига эга.

Бу қаттиқ буғдой етиштиришнинг айниқса 1-синфга мос қаттиқ буғдой етиштирилса 1 тонна баҳоси 4 904 020 сўмни ташкил этади. Бундан кўриш мумкинки қаттиқ буғдой дони макарон ва макарон маҳсулотлари тайёрлашда, ҳамда кондитер саноатида ишлатиладиган асосий хом ашё сифатида юқори бозор талабига эга ҳамда бозордаги баҳоси анча юқорирок.

Масалан, буғдой етиштирувчи фермер хўжалиги 100 тонна 3 синфда баҳоланадиган юмшоқ буғдой етиштирганда умумий қиймати 298 843 000 сўмни ташкил этади, 100 тонна қаттиқ буғдой етиштирганда эса 393 277 900 сўмни ташкил этиб, қаттиқ буғдой етиштиришдан қўшимча равишда 94,4 млн сўм кўпроқ даромадга эга бўлади.

Агарда етиштирилган қаттиқ буғдой сифати 1-2 синф талабига жавоб берадиган бўлса, буғдой етиштириш нархлари янада юқорилиги (3 синфга нисбатан 1 синф буғдой баҳоси 1,3 марта юқорироқ) ҳамда талаб юқори бўлганлигидан иқтисодий самарадорлик

даражаси янада ортади.

Жаҳон ғалла бозори таҳлилларга эътибор берадиган бўлсак, ҳозирги вақтда ҳалқоро бозорда қаттиқ буғдойнинг сифатли донига бўлган талаб тўлиқ қондирилмаяпти, бу эса доннинг нархи ошишига олиб келмоқда. Ўзбекистонда эса қаттиқ буғдой дони янада ноёб ҳисобланади. Унга бўлган талаб қатор йиллардан бери қондирилмай келмоқда.

Ҳозирда қаттиқ буғдойнинг Ўзбекистон табиий шароити учун мослашган бир қанча навлари яратилган ва Давлат реестрига киритилган. Аммо, бу навларнинг экин майдонлари республиканинг ички бозори талабини қондира олмайди. Ваҳоланки, республикамизда қаттиқ буғдойни етарли миқдорда етиштиришнинг илмий ва амалий имкониятлари мавжуд.

Шу боисдан бугунги кунда республикамизда қаттиқ буғдой навлари уруғчилиги билан шуғулланувчи алоҳида чуқур ихтисослашган уруғчилик ва фермер хўжаликларини ташкил этиш зарурати ортмоқда. Шунингдек, қаттиқ буғдой уруғчилигига эътиборни кучайтириш ва унинг илмий асосланган етиштириш технологиясини ишлаб чиқишни тақозо қилинмоқда.

Бу тадбирлар охир оқибатда суғориладиган ва лалимкор майдонларда харид нархлари 3-синф буғдой донига нисбатан 30-40% юқори бўлган қаттиқ буғдой донини республикамиз эҳтиёжига етарли миқдорда етиштириш:

мамлакат миқёсида аҳолини сифатли нон ва макарон маҳсулотлари билан таъминлашга, четдан келтириляётган қаттиқ буғдой донига сарфланётган валютани тежашга;

ишлаб чиқариш миқёсида эса - фермер хўжаликларида ғалла етиштириш иқтисодий самарадорлигини оширишга замин яратади.

Бунда, қаттиқ буғдойнинг макарон саноати талабларига жавоб берадиган, республикамиз тупроқ иқлим шароитига мос, серҳосил, касаллик ва зараркунандаларга бардошли янги навларини яратиш йўналишидаги илмий тадқиқотлар молиялаштириш учун, илмий фаолиятга оид давлат дастурлари ва илмий фаолиятга оид давлат мақсадли дастурларини доирасида алоҳида квоталар ажратиш мақсадга мувофиқ.

Бу тадбир янги қаттиқ буғдой навлари яратилиши учун мустаҳкам асос яратиб беради, шу билан биргалкида селекционер ва бошқа йўналишлардаги (агротехника, иқтисодиёт) олимлар фаолиятини молиявий рағбатлантириш имконини яратади.

Шунингдек, қаттиқ буғдой навларини республика минтақалари тупроқ иқлим шароитига мос ҳолда танлаш ва жойлаштириш масаласини ҳал этилиши лозим. Бунда минтақалар кесимида тупроқ–иқлим шпроитларини ҳисобга олувчи қаттиқ буғдой етиштириш агротехникаси ҳамда қаттиқ буғдой навларини бирламчи уруғчилигини йўлга қўйиш ҳам қўшимча молиялаштириш манбалари яратилишини талаб этади.

Хулоса қилиб айтганда ушбу тадбирлар ғаллачилик тармоғини ривожлантириш, тармоқда меҳнат унумдорлигини ошириш орқали мамлакат аҳолисини дон ва ун маҳсулотларига бўлган ўсиб боровчи талабини қондиришга ҳамда тармоқ иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларини яхшилаш имконини кенгайтиришга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Халилов Н., Бобомирзаев П “Буғдой монографияси” самарқанд нашриёти 2011.
2. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти Тошкент. 2004.

3. 2024 йил ҳосилидан буғдой харид қилиш ва ички бозорда нархлар барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 11 июндаги 325-сон қарори.